

I Reunión de Coordinación LILACS 2021

Plan 2021

Sueli Mitiko Yano Suga

BIREME/OPS/OMS

08 de Marzo de 2021

Agenda de la reunión

- Informes
 - Reuniones de coordinación LILACS y BVS
 - Capacitaciones LILACS 2021
 - FI-Admin en mantenimiento
 - Nuevos productos y servicios
- Monitoreo de la contribución a LILACS
- Plan 2021
- Dudas y sugerencias

AGENDA

Reuniones de coordinación de la Red LILACS

Reunión de Coordinación LILACS
2021

A las 12:00 pm (Brasilia – 3GMT)

Fechas	
09 de Marzo de 2021	10 de Agosto de 2021
13 de Abril de 2021	14 de Septiembre de 2021
11 de Mayo de 2021	13 de Octubre de 2021
08 de Junio de 2021	09 de Noviembre de 2021
13 de Julio de 2021	

OPS
Organización Panamericana de la Salud

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

Documentación: <https://lilacs.bvsalud.org/es/sesiones-virtuales-lilacs/reunion-de-coordinacion-de-la-red-lilacs-2021/>

Participan los coordinadores LILACS:

- Nacionales
- Temáticos (Enfermería, Odontología y Psicología)

Invitados:

- Todos coordinadores de red BVS

<https://lilacs.bvsalud.org/es/sesiones-virtuales-lilacs/reunion-de-coordinacion-de-la-red-lilacs-2021/>

Reuniones de coordinación de la Red BVS

Programación de las Reuniones AL&C

FORTALECIMIENTO DE LA RED BVS AL&C

Plan de Acción 2021

Reuniones con los países de América Latina y el Caribe

- 11 de marzo de 2021 - I Reunión
- 22 de abril de 2021 - II Reunión
- 20 de mayo de 2021 - III Reunión
- 16 de junio de 2021 - IV Reunión
- 08 de septiembre de 2021 - V Reunión
- 08 de diciembre de 2021 - VI Reunión

12:00 pm (Brasília GMT- 3)

OPS Organización Panamericana de la Salud
BIREME Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud
BVS biblioteca virtual en salud

Programação das Reuniões

Fortalecimento da Rede BVS Brasil

Plano de Ação 2021

- 18 de março - I Reunião
- 28 de abril - II Reunião
- 26 de maio - III Reunião
- 17 de junho - IV Reunião
- 09 de setembro - V Reunião
- 09 de dezembro - VI Reunião

14h
(Brasília GMT-3)

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde
BIREME Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
BVS biblioteca virtual em saúde

Red América Latina y el Caribe: <http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/es/fortalecimiento-de-la-red-bvs-alc-plan-accion-2021/>

Red Brasileña: <http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/pt/fortalecimento-da-rede-bvs-brasil-plano-de-acao-2021/>

Reuniones de la Red de Referencistas

Encuentro Regional de la Red de Referencistas

únete a esta red

Agenda

12:00h a 13:30h
(Brasilia - GMT -3)

14 de Abril

2 de Junio

1 de Septiembre

27 de Octubre

Reserven las fechas en sus calendarios

Formulario para nuevos colaboradores de la Red de Referencistas - http://red.bvsalud.org/es/es_refnet/

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

Encontro da Rede de Referencistas

Agenda

10h30 às 12h00
(Brasilia-GMT -3)

10 de março

13 de maio

30 de junho

04 de agosto

06 de outubro

24 de novembro

Reservem essas datas em seus calendarios

<http://red.bvsalud.org/refnet/>

BIREME
Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

CAPACITACIONES PARA LAS REDES LILACS Y BVS

Sesiones para Editores y Bibliotecólogos que actúan con revistas científicas

Buenas Prácticas en los Procesos Editoriales de Revistas Científicas para LILACS (2021)

Siempre el tercer miércoles* de cada mes (de marzo a noviembre), a las 12 PM de Brasilia (GMT -3:00)

17 de marzo

16 de junio

15 de septiembre

20 de abril*

21 de julio

20 de octubre

19 de mayo

18 de agosto

17 de noviembre

Más informaciones: <https://bit.ly/3pOhEXo>

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
AMÉRICAS

BIREME

Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
AMÉRICAS

BIREME

Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

Temas

#	Fecha	Tema	Panelista
1	17/03/2021	Ecosistema LILACS	Sueli Mitiko Yano Suga (BIREME/OPS/OMS)
2	20/04/2021	Reproducibilidad	Olavo Amaral (UFRJ)
3	19/05/2021	Datos de investigación	Pascal Aventurier (Mission Culture Scientifique et Technique)
4	16/06/2021	Derechos de autor	Enrique Muriel (UFSC)
5	21/07/2021	Autoría y responsabilidad	Angélica de S. A. de Paula (BIREME/OPS/OMS)
6	18/08/2021		
7	15/09/2021		
8	20/10/2021		
9	17/11/2021		

Estudio de caso de las revistas de Honduras

1. Revista Científica de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
2. Revista de Ciencias Forenses de Honduras
3. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas
4. Honduras Pediátrica
5. Revista Medica Hondureña
6. Acta pediátr. hondu
7. Revista de los posgrados de Medicina
8. In guns

En fase de definición

Sesiones sobre Indización de documentos según la Metodología LILACS (2021)

Sesión virtual sobre indización de documentos según Metodología LILACS 2021

Las sesiones virtuales ocurren siempre el último jueves del mes a las 12h00 (Brasilia -3h00 GMT)

Visite la página con toda la información:
<https://bit.ly/2LowAx1>

25 de Marzo
29 de Abril
27 de Mayo
24 de Junio
29 de Julio
26 de Agosto
*23 de Septiembre
28 de Octubre
25 de Noviembre

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
UNION PANAMERICANA
de las Américas

BIREME

Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

*penúltimo jueves

Metodología

Basado en la sugerencia de documentos por la Red LILACS y BVS

¿Dudas en la indización de documentos?

¡Participe! ¡Envíenos sus preguntas y sugiera documentos para revisión en la sesión virtual de indización! - 2021

El propósito de las sesiones virtuales es ofrecer conocimientos para mejorar los datos registrados en LILACS.

Para que tengamos éxito, contamos con la participación de la red LILACS y BVS.

Al igual que las sesiones virtuales del año pasado, trabajaremos en casos reales.

1º → Elegiremos uno de los documentos enviados a través de la red (mientras cumpla los criterios LILACS)

2º → Le enviaremos el documento elegido para su indización

3º → La sesión virtual será la respuesta al documento elegido

¡Buen curso a todos!
Equipo FIR/PFI
BIREME/OPS/OMS

Se puede sugerir documentos:

- Tesis y disertaciones
- Monográficos
- Literatura gris
- Artículos de revistas

Hasta la fecha sólo hay una sugerencia de documento por España

- <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0qXaHpbENoWjrHPXoy8EYMjwFqiCsmV32kVj8xwTbsf9Kg/viewform>

Metodología

Facilitadores de BIREME y de la Red de Indizadores LILACS

Carmen Oscarina Muñoz

HANDRY VELIZ

nisbethjimenez

Rosângela bellizia

Calendario de presentación

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Facilitador	Maria Anália Conceição	Ana Lucia Vidili	Lucilena Maria Braggion de Micco	Maria Regina Chiquetto
Multiplicadores	Juan Carlos Machuca (CL1.1) Fabiola Triviño Güiza (ES15.1) Luz Céspedes Aranda (PY98.1)	Maria Graciela Sevilla (AR1.1) Aldana Ijeschak Marino (AR2.1)	Adriana Campos Jaña Caamaño (BR1366.1) Rosangela de Jesus Bellizia (BR40.1) Leonardo Adriano Ragacini	Handry Lisbe Veliz Rojas (VE70.1) Nisbeth Julitza Jimenez Valdespino (VE497.1) Carmen Oscarina Muñoz (VE539.1)
Países	Chile, España, Paraguay	Argentina	Brasil	Venezuela

Sesión virtual sobre indexación de documentos según Metodología LILACS 2021

Las sesiones ocurren todo penúltimo jueves de cada mes a las 12h00 (Brasilia -3h00 GMT)

- 26 de Marzo
- 26 de Abril
- 27 de Mayo
- 24 de Junio
- 29 de Julio
- 26 de Agosto
- 23 de Septiembre
- 28 de Octubre
- 25 de Noviembre

Visite la página con toda la información: <https://bit.ly/2L0wAK1>

Capacitação sobre as Fontes de Informação da BVS para a Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde - 2021

Sempre às primeiras quintas-feiras* do mês, às 10h (Brasília - 3:00 GMT)

04 de março	Introdução ao Sistema a Fontes de Informação da BVS e ao sistema FI-Admin
08 de abril	Metodologia LILACS: artigos de revistas
06 de maio	Metodologia LILACS: monográficos, documentos não convencionais e teses e dissertações
02 de junho*	Metodologias LIS e DirEve: recursos de internet e eventos na área da Saúde
08 de julho	Metodologias: Multimídia e Recursos Educacionais Abertos
05 de agosto	Metodologia Leyes: Legislação em Saúde

Documentação: <https://bit.ly/34VlwNo>

PT

OPAS

Organização Pan-Americana da Saúde

Organização Mundial da Saúde

BIREME
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

04 mar - 63 conexiones de Brasil

Capacitación sobre las Fuentes de Información de la BVS para la Red Latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud - 2021

Siempre los primeros miércoles* del mes, a las 12h (Brasília - 3:00 GMT)

03 de marzo	Introducción a las Fuentes de información de la BVS y a los sistemas FI-Admin
07 de abril	Metodología LILACS: artículos de revistas
05 de mayo	Metodología LILACS: monográficos, documentos no convencionales y tesis y disertaciones
01 de junio*	Metodologías LIS y DirEve: recursos de Internet y eventos en el área de Salud
07 de julio	Metodologías Multimedia y Recursos Educativos Abiertos
04 de agosto	Metodología Leyes: legislación en Salud

Documentación: <https://bit.ly/34UD0uD>

OPS

Organización Pan-Americana de la Salud

Organización Mundial de la Salud

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

03 mar - 103 conexiones de ALyC

Capacitación sobre las metodologías de las Fuentes de Información de la BVS

OPS

Organización Pan-Americana de la Salud

Organización Mundial de la Salud

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

Herramienta de las sesiones virtuales

Todas capacitaciones y reuniones de ese año serán vía Microsoft Teams y hemos creado un tutorial para apoyar a la Red.

Sigue enlace:

<https://drive.google.com/file/d/19Yync8ZdmQU0IZWNlaQqNXVhIDRbioCo/view>

Nuevo flujo de comunicación sobre las sesiones virtuales

1r día hábil del mes-> Calendario con las actividades del mes publicado en el Twitter y enviado en los grupos de BIREME

 Tweet Fixado
Rede LILACS @redelilacs · 1 de mar
Actividades del mes de marzo

 ¡Reserve las fechas!

@bireme
@Red_BVS

MARZO 2021						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		Encuentro Red Referencistas AL&C	Capacitación Fuentes de Información (ES)	Capacitación Fuentes de Información (PT)		
		Reunión de Coordinación LILACS	Encuentro Red Referencistas (BR)	Fortalecimiento de la Red BVS AL&C		
			Buenas Prácticas en los Procesos Editoriales LILACS	Fortalecimiento da Rede BVS Brasil		
				Indización de Documentos LILACS		

OPS Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud | BIREME Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

Nuevo flujo de comunicación sobre las sesiones virtuales

Agenda 08 a 12/03 - Redes LILACS, BVS, RefNet

Todos los lunes → anuncio de las sesiones que tendrán lugar esa semana, con información horaria y enlace de acceso publicado en el Twitter y enviado en los grupos de BIREME

Agenda de la Semana
LILACS, BVS y REFNET

09/03 martes terça-feira	Reunión de Coordinación LILACS 12h00 https://bit.ly/3sQmJjW	
10/03 miércoles quarta-feira	Encontro Rede Brasileira de Referencistas 10h30 https://bit.ly/3v0V55u	
11/03 jueves quinta-feira	Fortalecimiento de la Red BVS AL&C 12h00 https://bit.ly/3sU0vxX	

* Horários de Brasília (UTC -03:00)

Nuevo flujo de comunicación sobre las sesiones virtuales

Todos los viernes → envío de documentación (grabación y diapositivas) de todas las sesiones que tuvieron lugar durante la semana

Toda sesión tiene su documentación publicada en:

- Sesiones virtuales [LILACS](#)
- Sesiones virtuales de [Referencistas](#)
- Sesiones virtuales de [BVS](#)

[coord-lilacs] [Documentación] 01 Sesión virtual sobre las Fuentes de Información de la BVS para la Red AL&C - 2021 [Documentação] 01 sessão virtual sobre as Fontes de Informação da BVS para a Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde - 2021

B 'BIR:Lilacs' via Coordinadores de la Red LILACS
Vie 5/03/2021 9:08
Para: red-bvs@googlegroups.com; Coordinadores de la Red LILACS <coord-lilacs@googlegroups.com>

RED LATINOAMERICANA

Estimados miembros de las redes LILACS y BVS

Sigue la documentación de la 01 capacitación sobre las Fuentes de Información de la BVS para la Red AL&C - 2021
Presentado en 03 marzo de 2021

Tema: Introducción a las Fuentes de información de la BVS y a los sistemas FI-Admin

- Apresentação: <https://bit.ly/3rm0JoM>
- gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=joQK7G-J1W4>

[Acceda a la página general](#)

Abrazos

Equipo LILACS

REDE BRASILEIRA

Queridos membros das redes LILACS e BVS

Segue a documentação da 01 capacitação sobre as Fontes de Informação da BVS para a Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde - 2021

Palestrante: Sueli Suga

Quando: 04 março de 2021

Apresentação: <https://bit.ly/3bj5QsA>
Gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=5aBBwqjt-7Y>

DeCS Finder

DeCS/MeSH
Descriptores en Ciencias de la Salud
Finder

+A | A | -A | Alto contraste |
English | Español | Português | Français

Elija una de las opciones siguientes para identificar los términos DeCS/MeSH en su texto.

SENCILLA AVANZADA

DeCS/MeSH Finder
Términos y Condiciones de Uso Política de Privacidad

OPS Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
BIREME Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

[Enlace:](https://decsfinder.bvsalud.org/dmfs)
<https://decsfinder.bvsalud.org/dmfs>

Evid@Easy

Búsqueda guiada de evidencias

Contenido principal 1 | Búsqueda 2 | Pie de página 3 | [+A](#) | [A](#) | [-](#) | [Alto contraste](#) | [bvs](#)

Portal Regional de la BVS
 Información y Conocimiento para la Salud

Localizar descriptor de asunto | Búsqueda Avanzada | **EVID@Easy**

EVID@Easy - Búsqueda guiada de evidencias

¿Necesita identificar evidencia para tomar una decisión en salud?

Para empezar, elija el contexto de salud de su búsqueda

Elija el tema de salud de su interés

Cuéntenos sobre la razón de su búsqueda

Para recuperar las evidencias que tenemos, informe el tipo de estudio de su interés

Para empezar, elija el contexto de salud de su búsqueda

<input type="checkbox"/> MEDLINE (29658163)	<input type="checkbox"/> Encéfalo (287681)	<input type="checkbox"/> Estudio pronóstico (4295290)	<input type="checkbox"/> Inglés (26348372)
<input type="checkbox"/> LILACS (944383)	<input type="checkbox"/> Neoplasias (277136)	<input type="checkbox"/> Factores de riesgo (3034692)	<input type="checkbox"/> Español (1182316)
<input type="checkbox"/> IBECs (200133)	<input type="checkbox"/> Neoplasias de la Mama (246908)	<input type="checkbox"/> Informe de casos (2225836)	<input type="checkbox"/> Alemán (692614)
<input type="checkbox"/> WHO IRIS (169942)	<input type="checkbox"/> Hígado (201831)	<input type="checkbox"/> Estudio observacional (2062624)	<input type="checkbox"/> Portugués (648123)
<input type="checkbox"/> BINACIS (144530)	<input type="checkbox"/> Antineoplásicos (197291)	<input type="checkbox"/> Estudio diagnóstico (1908922)	<input type="checkbox"/> Francés (637386)
<input type="checkbox"/> CUMED (73559)	<input type="checkbox"/> Antibacterianos (195314)	<input type="checkbox"/> Estudio de etiología (1643409)	<input type="checkbox"/> Ruso (616182)

<https://bvsalud.org/evideasy/>

¿Qué es EVID@Easy?

EVID@Easy es una herramienta para la búsqueda guiada de evidencias en la BVS.

Tomar decisiones en salud informadas por evidencias científicas es un proceso que incluye la búsqueda, selección, evaluación e integración de la mejor evidencia disponible para determinadas condiciones y contextos de salud.

EVID@Easy ofrece los caminos para encontrar las evidencias científicas disponibles en la BVS según cada etapa del proceso de toma de decisiones:

- Comprensión del problema de salud
- Identificación y selección de opciones para afrontar el problema.
- Análisis de aspectos y consideraciones para implementar opciones
- Seguimiento y evaluación del impacto de la implementación (de la decisión)

Experimente EVID@Easy ahora!

¿Cómo funciona EVID@Easy?

EVID@Easy utiliza estrategias de búsqueda prediseñadas según los tipos de estudios que mejor den respuesta en cada fase del proceso de la toma de decisiones en salud, en temas prioritarios y relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS3).

Todas las estrategias de búsqueda de EVID@Easy fueron desarrolladas por bibliotecarios especializados en búsqueda bibliográfica en la BVS, y validadas por profesionales especializados en formular políticas de salud informadas por evidencias.

Los temas que ya están disponibles en EVID@Easy reflejan algunas prioridades de salud que han sido establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La colección EVID@Easy se actualizará periódicamente con nuevos temas prioritarios. ¡Esto es solo el comienzo!

EVID@Easy es fácil de usar! El usuario simplemente selecciona uno de los temas de interés y las opciones hasta llegar a un resultado de búsqueda en la BVS.

¡Prueba el EVID@Easy ahora! Elija un camino y siga adelante para encontrar las mejores evidencias científicas disponibles en la BVS.

Paso 4 - Os filtros por tipos de estudo são apresentados de acordo com o objetivo da sua pesquisa, no exemplo optamos por Evidências de avaliações económicas

Ver cómo identificar evidencia para tomar una decisión en salud

[Screenshot of the EVID@Easy filter interface showing various study type options.]

¿En qué bases de datos busca EVID@Easy?

EVID@Easy incluye las siguientes bases de datos de la BVS:

MEDLINE	LILACS	IBECs	WHO IRIS	BINACIS	CUMED	Index Psicológica	BDENF	PAHO IRIS	BBO	Colección STIS	LS
Sec. Est. Saúde SP	LILACS	IBECs	Hannemarie	Desastres	MedCarib	Sec. Munic. Saúde SP	Hemotóxico	HISA	Puerto Rico		
CKSalde	MINSAPERU	ARGMIAL	BRISA/RedTESA	MOSAICO	SOF	Repositorio RDS	BIGG	PE			

e-BlueInfo

e-BlueInfo é um aplicativo para os profissionais de saúde do Brasil, El Salvador, Guatemala e Peru totalmente gratuito!

[Veja mais países interessados](#)

Baixe agora mesmo no seu smartphone e comece a desfrutar dessa poderosa ferramenta no seu dia a dia.

e-BlueInfo coloca, na palma da mão dos profissionais da saúde, informações confiáveis, atualizadas e selecionadas por especialistas dos Ministérios da Saúde e de instituições de ensino e pesquisa.

e-BlueInfo é desenvolvido pela BIREME/OPAS/OMS em conjunto com uma rede de instituições coordenadas pelos Ministérios da Saúde e pelas Representações da Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde nos países.

Informação para a prática em saúde

Guias, manuais, protocolos e outros conteúdos orientados aos serviços de atenção à saúde.

Informação confiável

Os conteúdos são selecionados por especialistas e aprovados pelo Ministério da Saúde, oferecendo segurança e confiabilidade.

Informação atualizada

Documentos constantemente atualizados de acordo com as diretrizes clínicas e de atenção à saúde.

Dados dos países participantes

Brasil, El Salvador, Guatemala e Peru são os primeiros países a fazerem parte do e-BlueInfo, clique aqui e confira em números os resultados obtidos por cada um dos países.

Conheça os Países Interessados

Diversos países estão conhecendo o e-BlueInfo, clique aqui e descubra se o seu país é um desses.

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FI-ADMIN PARA LILACS Y BASES BIBLIOGRÁFICAS

Actualización de FI-Admin

FI-Admin fue cerrado el 04 de Marzo de 2021

The screenshot shows the FI-ADMIN web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: FI-ADMIN, Fianle de información, Superación, Informe de entres, Informes, Listas controladas, and Admin. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Home / Panel de control suell.suga (BR1.1) - Redes: MS Brasil, CVSP-REGIONAL, BVS-REGIONAL, MedCarib, CVSP-BRASIL, BVSSP, SMS- Educ., SES-SP, Psi, BVS-PCC, BIBLIOSUS.

The main content area is divided into two columns. The left column is titled "Acciones recientes" and lists several actions with dates and times, such as "9 de Marzo de 2020 a las 16:49 - CUMED - Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba". The right column is titled "Procedimientos mínimos de seguridad - perfil Editor" and contains a list of security procedures, including "Este usuario le da acceso a las fuentes de información a cual va a contribuir con el perfil de acciones de Editor" and "Asegura de notificación de registros para otras bases de datos y completar datos faltantes".

Carga realizada
el 04 de Marzo
de 2021 para
LILACS y
BDENF y
Legisalud

Colección	Revistas	Cantidad
Argentina	9	84
Chile	4	9
Colombia	26	298
Cuba	23	232
Perú	5	39
México	6	103
Psicología	13	198
Enfermería	12	264
Total Geral		1178

Colección	Revistas	Cantidad
IPEA		14
Legisalud		32.993

Buscar

[Búsqueda avanzada](#)

32953 Actos Normativos

Decreto N° 677 - 16 de Agosto de 2020

Distanciamiento social, preventivo y obligatorio y Aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Fuente: **Boletín Oficial de la República Argentina**

Fecha de publicación: **16/08/2020**

Esfera del acto: **Nacional / Argentina**

Prórroga [Decreto 297, de 19 de Marzo de 2020](#)

Prórroga [Decreto 311, de 24 de Marzo de 2020](#)

Prórroga [Decreto 331, de 11 de Marzo de 2020](#)

(Santa Cruz) Adherida por [Decreto 967, de 16 de Agosto de 2020](#)

(Santa Fe) Adherida por [Decreto 851, de 16 de Agosto de 2020](#)

(Neuquén) Adherida por [Decreto 895, de 16 de Agosto de 2020](#)

(Jujuy) Adherida por [Decreto 1430-G, de 16 de Agosto de 2020](#)

Tipo del acto

Resolución	9488
Ley	7304
Decreto	6920
Disposición	5460
Decisión Administrativa	1648
Resolución Conjunta	437
Ordenanza	369
Documento Bioético	334
Decreto Acuerdo	214
Acta	195
Decreto	174

Contribución a las bases de datos bibliográficas

Contribución a las bases de datos bibliográficas gestionadas en el sistema FI-Admin

Visión general

Visión general

PaísCentr... (Tudo) Base de da...

Año de...

Base d..	Total ge..	2021
Total geral	1.126.647	2.858
LILACS	1.010.967	1.990
BDEF	59.431	393
SES-SP - Br..	43.904	134
ColecionaS..	33.034	153
BBO - Brasil	26.056	81
LIPECS - Perú	22.958	23
Nulo	13.351	276
IndexPsi	6.833	13

Centro Cooperante

Centr..	Total ge..	2021
Total geral	1.126.647	2.858
BR1.1	279.857	410
CL1.1	53.603	42
CU1.1	30.559	27

Identifique el Centro Cooperante en el Directorio de la Red BVS <https://bvsa.org/>

Visión general | Contribución por país del Centro Cooperante | Contribución por Centro Cooperante | Documentos creados x actualizados | Revistas científicas y técnicas | Revistas por año de contribución | País

Visión general de la contribución a las bases de datos bibliográficas

PaísCentr... (Tudo) Base de da... (Tudo) Tipo de Lite... (Tudo) Centro Co... (Tudo) Status (Tudo)

Año de Contribución

Base de da..	Total ge..	2021	2020	2019	2018	2017
Total geral	1.128.395	4.471	85.177	48.126	54.537	43.576
LILACS	1.012.553	3.403	39.523	35.713	46.830	39.597
BDEF	59.772	734	5.987	4.975	5.699	4.929
SES-SP - Br..	43.917	147	31.300	1.668	147	122
ColecionaS..	33.100	211	3.205	555	681	728
BBO - Brasil	26.057	82	1.430	1.376	2.014	909
LIPECS - Perú	22.958	23	10.230	296	213	223
Nulo	13.368	323	1.973	4.349	2.504	1.030
IndexPsi	7.039	219	2.004	1.077	1.430	570

Centro Cooperante

Centro Co..	Total ge..	2021	2020	2019	2018	2017
Total geral	1.128.395	4.471	85.177	48.126	54.537	43.576
BR1.1	279.978	417	13.405	13.438	16.367	14.125
CL1.1	53.624	63	1.825	1.662	1.540	2.077
CU1.1	30.824	244	2.879	1.154	1.819	2.289
VE1.1	28.628	27	226	272		371

Identifique el Centro Cooperante en el Directorio de la Red BVS <https://bvsa.org/centros/>

Tipo de Literatura

Tipo de Literatura	Total geral	2021	2020
Total geral	1.128.395	4.471	85.177
Articulos de Revist..	826.106	3.214	48.721
Capitulos de Mono..	26.534		3.749
Documentos no Co..	19.108	267	3.734
Monográficos	105.318	327	14.931
Otros	84.719	374	7.150
Tesis y Disertacion..	66.610	289	6.892

Estado del registro

Status	Total ge..	2021	2020
Total geral	1.128.395	4.471	85.177
Publicado	872.999	2.133	28.895
LILACS-Express	132.635	1.673	16.480
Migrado	100.706	18	36.372
Borrado	12.854	34	634

Idioma

Idioma	Total ge..	2021	2020
Total geral	1.128.395	4.471	85.177
Portugués	432.774	1.503	17.246
Espanol	394.963	1.573	14.199
Ingles	176.024	964	14.484
Nulo	124.447	465	39.856
Frances	1.987	4	89

Actualizado en: 09/03/2021 00:12:00

1 128 395

MONITOREO DE LA CONTRIBUCIÓN A LILACS

Contribución por País del Centro Cooperante

PaísCentroCooperante: (Tudo) |
 Centro Cooperante: (Tudo) |
 Año de Ct: (Tudo) |
 Status: (Tudo)

PaísCentroCooper..	Total ger..	2021	2020	2019	2018	2017
Total geral	945.085	1.990	38.625	34.752	45.329	37.118
Brasil	573.153	1.225	24.180	20.643	31.588	25.118
Argentina	61.889	234	2.639	2.708	3.103	2.708
Chile	61.886	131	2.392	1.859	1.806	2.392
Colombia	57.824	86	2.440	3.398	3.868	3.398
Cuba	40.848	8	2.875	1.388	1.730	2.875
México	28.204		460	1.068	1.065	460
Venezuela	27.655	46	389	467	17	389
Perú	24.041	101	1.789	755	486	1.789
Estados Unidos	17.275					
Bolivia	8.991	8	125	151	216	125
Costa Rica	8.982		71	180	252	71
Ecuador	8.515	49	355	1.188		355
Uruguay	7.773	3	231			231
Nicaragua	3.800					
Guatemala	3.123	1				1
Paraguay	2.879	17				17
Honduras	2.354					
Panamá	1.936					
República Dominicana	1.920					
Jamaica	1.051					
Trinidad y Tobago	420					
El Salvador	406					
Belice	132					
Barbados	13					

Registros: 945.085
Países: 26
Centros Cooperantes: 759

Tipo Literatura	Nivel Trat..	Count
Total geral		945.085
Libros, Monografias y Series monográficas	capitulos	22.118
	monográficos	72.866
	capitulos	870
	monográficos	10.781
	capitulos	11
	monográficos	790.188
	capitulos	23
	monográficos	228

Las coordinaciones más destacadas por la contribución de enero a 02/03/2021 son:

1. Brasil
2. Argentina
3. Chile
4. Colombia
5. Cuba

¡Congratulaciones!

Punto de atención 1: Status LILACS-Express

LILACS - Contribución por País del Centro Cooperante

PaísCentroCooperante: (Todo) Centro Cooperante: (Todo) Status: LILACS-Express

PaísCentroCooperante	Total ger..	2020	2019	2018	2017	2016
Total geral	116.430	1.875	10.782	16.662	16.183	9.79
Brasil	74.127	1.249	6.856	10.711	10.450	6.15
Colombia	12.984	28	1.147	2.019	1.857	1.42
Cuba	9.543	9	405	652	998	96
México	4.632		567	942	692	15
Chile	4.059	28	691	764	439	65
Argentina	3.807	2	545	779	552	1
Venezuela	3.055	17	75	16	420	30
Perú	1.645	521	182	275	432	
Bolivia	729		6	1		1
Costa Rica	594		65	139	157	
Uruguay	591		47	69	34	10
Paraguay	329	6	80	243		
Panamá	196	5	19	20	152	
Ecuador	80	1	79			
Guatemala	58	8	18	32		
El Salvador	1	1				

Tipo Literatura	Nivel Tratamen..	Total
Total geral		116.430
Revistas	artículos	116.430

Status	Total
Total geral	116.430
LILACS-Express	116.430

Actualizado en: 14/07/2020 01:52:14
Contribución Total

116.430

Punto de atención 2: Status Borrador

Contribución por País del Centro Cooperante
Contribución por Centro Cooperante
Documentos Creados x Actualizados
Contribución por Revistas
Revistas por año
País de Cooper. Pública

Contribución por País del Centro Cooperante

PaísCentroCooperante: (Tudo) |
 Centro Cooperante: (Tudo) |
 Año de Ct: (Tudo) |
 Status: Borrador

PaísCentroCooper..	Total ger..	2021	2020	2019	2018	2017
Total geral	4.621	361	1.440	1.661	963	746
Brasil	1.987	81	746	710	389	361
Argentina	685	86	53	120	384	30
Ecuador	682	49	283	350		
Colombia	374	4	188	61	117	
Chile	318	79	117	98	24	
México	118		14	104		
Paraguay	117		1	11	18	
Perú	109	36	5	68		
Venezuela	96	10	8	77	1	
Guatemala	63		11	52		
Trinidad y Tobago	29				29	
Bolivia	19	7	3	9		
Honduras	7	5	1	1		
Cuba	6	3	2		1	
Uruguay	5		4			
Panamá	3		3			
El Salvador	3	1	1			

Registros: 4.621
 Países: 17
 Centros Cooperantes: 207

Tipo Literatura	Nivel Trat..	Contagem
Total geral		4.621
Libros, Monografías y Series monográficas	capítulos	14
	monográficos	240
Literatura gris	capítulos	6
	monográficos	30
Revistas	artículos	4.026
Tesis y disertaciones	monográficos	305

Status	Contagem
Total geral	4.621
Borrador	4.621

PLAN 2021

Ciclo de vida de LILACS

Interfaz de búsqueda de LILACS y de las bases de datos de la BVS; Inclusión de LILACS en Global Index Medicus de OMS; Vitrinas de conocimiento; Mapas de evidencias; Infometria; eBlueInfo y MiBVS

Productos y servicios LILACS

Criterios de Selección

- Criterios de calidad internacionales
- Apoyado por Comité de Evaluación

Procesamiento de datos

Red LILACS

- Instituciones registradas con código BIREME y usuarios en el sistema FI-Admin
- Comunicación y divulgación de LILACS

- Estandarización de datos
- Generación de índices
- Generación de datos para productos y servicios

Tratamiento de la Información

- Registro de revistas en SeCS (título abreviado)
- Descripción bibliográfica
- Indización de documentos con vocabulario DeCS
- Control de calidad de datos

¿Vamos a interactuar un poco?

Pf. acceder www.slido.com

- Sobre LILACS

slido

Product

Solutions

Pricing

Resources

Enterprise

Log In

Quick event

Incluya el
número 31033

Enter code here

Say goodbye to boring meetings

Slido is an easy-to-use Q&A and polling app that will turn your silent listeners into engaged participants.

Try it free

[Schedule a demo](#)

The screenshot shows the Slido interface during a meeting. At the top, there is a video feed with six participants. Below the video feed, there is a poll titled "What do you value most about our culture?" with a timer showing 02:06. The poll results are displayed as a word cloud with the following words: support, team, friendships, freedom, trust, fun, feedback, honesty, people, transparency, open, caring, and autonomy. The word "people" is the largest and most prominent. In the bottom right corner, there is a video feed of a woman with her hand raised, indicating she wants to speak or ask a question.

Encuesta activa

¿Cuáles son los valores de LILACS?

016

Únete en
slido.com
#31033

Encuesta activa

Base de datos LILACS ¿Cual fue la primera palabra que vino en tu mente?

0 1 4

Únete en
slido.com
#31033

☰ Encuesta activa

Únete en
slido.com
#31033

¿Hace cuantos años eres coordinador de LILACS?

0 1 5

Más de diez años

Más de cinco años

Más de un año

Menos de un año

¿Vamos a interactuar un poco?

Pf. acceder www.slido.com

slido

Product

Integrations

Pricing

Resources

Enterprise

Log In

Quick event

Incluya el número 93833

Event?

Enter code here

Say goodbye to boring meetings

Slido is an easy-to-use Q&A and polling app that will turn your silent listeners into engaged participants.

Try it free

[Schedule a demo](#)

☰ Encuesta activa

Únete en
slido.com
#93833

¿Cuántas veces ha interactuado con la Red LILACS de su país en el último mes?

0 1 7

Hasta cinco veces

Ninguna vez

Más de diez veces

Hasta diez veces

☰ Encuesta activa

Únete en
slido.com
#93833

¿Cuántos registros la red de su país o área temática ha aportado a LILACS en el último mes?

0 1 6

Ningún registro

Más de cincuenta registros

Más de diez registros

Más de cien registros

☰ Encuesta activa

Únete en
slido.com
#93833

¿Cuántas divulgaciones/comunicaciones ha realizado sobre LILACS en el último mes?

0 1 6

Ninguna publicación

Más que cinco publicaciones

Más que diez publicaciones

¿Vamos a interactuar un poco?

Pf. acceder www.slido.com

slido

Product

Integrations

Pricing

Resources

Enterprise

Log In

Quick event

Incluya el número 87881

Event?

Enter code here

Say goodbye to boring meetings

Slido is an easy-to-use Q&A and polling app that will turn your silent listeners into engaged participants.

Try it free

[Schedule a demo](#)

☆ Encuesta activa

En una escala de cinco a diez, ¿qué tan seguro se siente acerca de su desempeño en LILACS?

0 1 5

Calificación: 3.2

Únete en
slido.com
#87881

¿Cuales son las principales dificultades que enfrenta en la gestión de LILACS en el país / área temática?

0 1 6

Los bibliotecólogos no apoyan la base de datos, por temas de medicion

Todas las respuestas:

- Los bibliotecólogos no apoyan la base de datos, por temas de medicion
- não saber o nível de comprometimento da sua instituição
- Políticas internas institucionais que não são iguais a da LILACS e por isso demandam retrabalho de catalogação
- Falta de personal con editores
- cambio constante de mandos
- Faltan más Instituciones cooperantes (Lilacs) No existe en el país una BVS Nacional
- Compromiso a largo plazo y apoyo de las instituciones de las que dependen las Bibliotecas
- Falta de compromiso de autores en mantener los criterios normalizados
- identificación de la producción científica
- Falta de pessoal
- Falta de interés, excepticismo, escasa profesionalización, falta de liderazgo
- La participación de los editores de revistas. La formación de bibliotecarios en la carga de datos.
- Periodicidad
- capacitação da rede area temática
- comprometimento
- compromiso

¿Sobre cuales contenidos de la gestión de LILACS te gustaría conocer más en 2021?

0 1 4

Mejor estrategia de busqueda

critérios para participação na rede

Estrategia de busca

Sostenibilidad

Todas las respuestas:

- Mejor estrategia de busqueda
- critérios para participação na rede
- Estrategia de busca
- Sostenibilidad
- Estrategias de busca
- Nuevamente como buscar informacion
- Criterios de selección
- Buenas prácticas
- Estadísticas
- criterios de seleção
- Indicadores
- vitrinas
- Criterios de selección
- estadísticas

Únete en
slido.com
#87881

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

1. Criterios de selección y calidad

Objetivos	Resultado esperado	Ctd. Més
1.1 Identificar temáticas y productores de conocimiento en salud del país con reconocida calidad	1.1.1 Documento de mapeo de publicaciones referentes a la agenda de salud del país, agenda de investigación en salud, temas de grupos de investigación, temas financiados en las instituciones de fomento a la investigación	
1.2 Crear y mantener un comité nacional de evaluación y selección de revistas científicas	1.2.1 Comité creado y publicado en una página de la institución coordinadora	
1.3 Crear y publicar el criterio LILACS adecuado al país/área temática	1.3.1 Documento creado aclarando temáticas y características del país/área temática	
1.4 Garantizar que el criterio LILACS del país / área temática sea conocido	1.4.1 Documento enlazado en el portal LILACS	
1.2 Crear y mantener un comité nacional de evaluación y selección de revistas científicas	1.2.1 Comité creado y publicado en una página de la institución coordinadora	

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

2. Gestión de la Red

Objetivos	Resultado esperado	Ctd/ Més
2.1 Identificar nuevas instituciones con producción científica y técnica relevante	2.1.1 Firmar acuerdo de cooperación incluyendo director de la institución, OPS y la coordinación 2.1.2 Nuevo centro registrado en el Directorio de la Red BVS	
2.2 Actualizar los datos catastrales de las instituciones	2.2.1 Datos actualizados en el Directorio de la Red BVS 2.2.2 Término de adhesión revisado	
2.3 Al seleccionar nueva revista indexada, indicar Centro Cooperante responsable por la indización	2.3.1 Revistas con contribución actualizada por el CC	
2.4 Crear usuarios con perfil de acceso al sistema FI-Admin	2.4.1 Usuarios con perfiles Documentalista, Editor O Editor LILACS-Express en el BIREME Accounts con código correcto	

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

2. Gestión de la Red

Objetivos	Resultado esperado	Ctd/ més
2.5 Capacitar CC y Editores para contribución con LILACS	2.5.1 Centros Cooperantes y Editores de revistas participando de las capacitaciones de BIREME 2.5.2 Coordinador capacitando localmente a la red nacional 2.5.2.1 Reaplicación de capacitaciones de BIREME dentro del contexto del país. Ej. Ecuador	
2.6 Brindar apoyo técnico y metodológico a la Red localmente	2.6.1 Dudas y comentarios de los CC y Editores 2.6.2 Feedback de la contribución de los CC y Editores 2.6.3 Control de calidad de la contribución realizado	
2.7 Participar activamente de las redes de expertos propuestos por BIREME	2.7.1 Red de Indizadores LILACS con miembros activos en todos los países 2.7.2 Red de Referencistas de la BVS com miembros activos en todos los países	

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

2. Gestión de la Red

Objetivos	Resultado esperado	Ctd més
2.8 Monitorear la contribución de los CC y Editores	2.8.1 CC y editores de revistas comunicados sobre a la puntualidad en la contribución	
2.9 Aumentar el número de registros en LILACS	2.9.1 Aumento de 10% de los registros ingresados en LILACS	

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

3. Gestión de la colección

Objetivos	Resultado esperado	Ctd/ més
3.1 Realizar el proceso de evaluación y selección de revistas científicas para LILACS	3.1.1 Resultado publicado en página propia e solicitud de registro de la revista en SeCS y LILACS	
3.2 Reevaluar la colección de revistas LILACS	3.2.1 Plan/cronograma para realización de la reevaluación creado y ejecutado 3.2.2 Informe de resultado de reevaluación a BIREME con estado de las revistas (mantener, actualizar, excluir)	
3.3 Monitorear revistas de su país indexadas en SciELO Salud y MEDLINE	3.3.1 Revistas SciELO Salud y MEDLINE indexadas en LILACS con CC responsable por la indización	
3.4 Monitorear si la colección de tesis y disertaciones, monográficos y literatura gris está actualizada	3.4.1 Colección de tesis y disertaciones, monográficos y literatura gris actualizada	

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

4. Gestión de la base de datos

Objetivos	Resultado esperado	Ctd/ més
4.1 Corregir registros con datos inconsistentes	4.2.1 Registros corregidos y feedback enviado a los CCs y Editores de revistas	
4.2 Corregir los registros duplicados	4.2.1 Registros duplicados con estado cambiado para Borrado 4.2.2 Datos locales transferidos para el registro eligido	
4.3 Revisar registros con status Borrador	4.3.1 Registros cambiados para estado "Publicado" por los CC	
4.4 Revisar los registros con status LILACS-Express	4.4.1 Registros cambiados para "Publicado" por los CC	

Plan 2021 - Control bibliográfico de LILACS

5. Comunicación

Objetivos	Resultado esperado	Ctd/ més
5.1 Garantizar que LILACS sea conocida en la comunidad nacional	5.1.1 Dos noticias sobre LILACS por medio de noticias publicadas en canales de divulgación científica en Salud por año 5.1.2 Usuarios capacitados teniendo a LILACS como objeto 5.1.3 LILACS destacada en el portal da BVS o Biblioteca 5.1.4 LILACS y todos sus eventos divulgada en las redes sociales de la institución	
5.2 Garantizar que LILACS sea reconocida por las instituciones involucradas con evaluación y fomento a la investigación científica y técnica en el país	5.2.1 LILACS presentada a las instituciones de evaluación y fomento a la investigación en el país	

Temas para mejoría ya identificados

Objetivos	Resultado esperado
1.5 Tener el consentimiento de la institución/autor de que se puede cargar y/o compartir las publicaciones en LILACS	1.5.1 Documento de consentimiento de la institución para carga y difusión de las publicaciones
1.6 Aclarar licencias de uso y rehusos de las publicaciones indexadas en LILACS	1.6.1 Información de licencia de uso y rehusos de las publicaciones incluidos en los criterios LILACS regionales
1.7 Aclarar límites de embargo a la difusión de las publicaciones en LILACS	1.7.1 Información de períodos de embargo incluidos en los criterios LILACS regionales
1.8 Crear y mantener un comité internacional de LILACS	1.8.1 Comité creado y publicado en una página de la institución coordinadora
1.9 Garantizar que el criterio LILACS regional sea actualizado anualmente	1.9.1 Documento validado por la Red y los miembros del Comité

Reflexiones

- ¿Cuál es tu visión para LILACS en los próximos 5 años?
- ¿Cuales son las principales dificultades que usted enfrenta en el liderazgo de LILACS?
- ¿Cuales son las principales dudas y reclamaciones que usted escucha de su red y colegas en el área (Salud, Ciencia de Información)?

Participantes por País

37 participantes
09/03/2021

¡Muchas gracias!

bir.lilacs@paho.org